

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОСТРЫХ ДИАРЕЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА**

**Юсупов Шавкат Рахимбоевич,
Отажонов Шамсиддин Зарифбоевич,
Артиков Икром Ахмеджонович,
Ибодуллаева Севара Салибаевна**

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Аннотация. Изучение этиологической структуры острых кишечных инфекций на территории Южного Приаралья проводилось на основе ретроспективного анализа данных за период более 12 лет (с 2019 по 2022 гг.). Результаты исследования показали, что в 80% случаев среди возбудителей была идентифицирована *Shigella flexneri*. Среди сероваров *Escherichia coli* наиболее часто встречались типы O26, O55 и O111. *Salmonella Typhimurium* была выявлена как преобладающий представитель среди энтеробактерий рода *Salmonella*, подтверждая её широкое распространение в регионе.

Ключевые слова: микробиология, диарея, экология, шигелла, сальмонелла, бактерия.

Annotation: A study of the etiological structure of acute intestinal infections in the Southern Aral Sea region was conducted based on a retrospective analysis of data over a period of more than 12 years (from 2019 to 2022). The research results showed that *Shigella flexneri* was identified as the causative agent in 80% of cases. Among the serovars of *Escherichia coli*, types O26, O55, and O111 were most frequently encountered. *Salmonella Typhimurium* was identified as the predominant representative among enterobacteria of the genus *Salmonella*, confirming its widespread distribution in the region.

Keywords: microbiology, diarrhea, ecology, Shigella, Salmonella, bacteria.

Annotatsiya: Janubiy Orolbo‘yi hududida o‘tkir ichak infeksiyalarining etiologik tuzilishi 12 yildan ortiq davr (2019 yildan 2022 yilgacha) ma‘lumotlarini retrospektiv tahlil qilish asosida o‘rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, holatlarning 80%ida qo‘zg‘atuvchilar orasida *Shigella flexneri* aniqlangan. *Escherichia coli* ning serovarlari orasida O26, O55 va O111 tiplari eng ko‘p uchragan. *Salmonella* turkumining enterobakteriyalari orasida *Salmonella Typhimurium* ustunlik qiluvchi vakil sifatida aniqlandi, bu uning mintaqada keng tarqalganligini tasdiqladi.

Kalit so‘zlar: mikrobiologiya, diareya, ekologiya, shigella, salmonella, bakteriya.

Введение: Создание новых лабораторных методов и внедрение их в практику даёт нам шанс открыть этиологических факторов инфекционных заболеваний. Но человечество еще далеко от полного одержания победы над инфекционными заболеваниями. В Республике Узбекистан в крае с жарким климатом наблюдается снижение диарейных заболеваний, но заболеваемость среди детей остается высоким.

Хорезмская область расположена в северной части Республики Узбекистан, в последние 50 лет в Хорезмской области из за высыхания Аральского моря в экосистеме наблюдается повышение концентрации солей тяжелых металлов и разных органических соединений в составе проточных вод и в земле. Это в свою очередь увеличивает заболеваемость населения Хорезмской области. Главной задачей внастоящеевремяинфектологии является изучение острых диарейных заболеваний и их осложнений, причины возникновения и смертности.

Известно что инфекционные заболевания образуются вследствие вирулетности возбудителя, токсичности, иммуногенности, устойчивости микроорганизмов, непосредственного действия внешней среды и устойчивости к антибиотикам. В частности изучается возбудители диарейных заболеваний определение новых антибиотиковаров, которые полирезистентности к сальмонеллам и шигеллам. На изучение этих заболеваний со всех сторон в Хорезмской области составляет трудности, определение свойств возбудителя определяется осложнениями последствий заболеваний и уровнем смертности не до конца решена.

Материалы и методы. Для изучения этиологической структуры острых диарейных заболеваний в Южном Приаралье нами был ретроспективно проанализировал материал бактериологической службы Хорезмской области за 12 лет (2019-2022). Материал взят из отчета бактериологических лабораторий области, журнала регистрации выращенных и выделанных культур. Статистическая обработка материала произведена по Стьюденту и Фишеру.

Результаты и обсуждения. За анализируемый период выделено 3755 шигелл, из которых 116 (4,4%) штаммов было идентифицировано как Sh. Dysenteri, 3040 (80%)-Sh. Boydi. При этом отмечено, что в последние годы удельный вес Sh. Flexneri существенно повышался, по сравнению с другими видами шигелл. Так если в 2019 г. Sh. Flexneri составляли 72% всех шигелл, то в 2019 г. этот показатель достиг 94%. Выделение Sh. Dysenteri и Sh. Boydi начало снижаться с 2015 г. и к 2019-2021 г.г. они выделялись в единичных случаях. Аналогичная картина наблюдалась и в отношении Sh. Sonni, так если в 2019-2021 г.г. Sh. Sonni среди всех шигелл составляли 23%, то в 2019 году этот показатель снизился до 2,1%. Общая высеваемость шигелл по сравнению с 2019-2021 г.г., в 2019 г. снизилась в 4,4 и 5,9 раз.

Изучение антигенной структуры шигелл показало, что в каждом виде были доминирующие антигенные варианты. Так, среди Sh. Dysenteria, почти половина (53 из 116) принадлежали к серовару 1, так же как и среди Sh. Flexneri более чем серовару 1. У Sh. Flexneri более чем в половине случаев выявлялись серовар 2а (27,9%) и серовар б (27,6%). Среди других сероваров выделяются за (8,6%) т 2в (6,7%). Анализ частоты выявляемости разных сероваров и подсероваров шигелл в различные годы не выявил выраженной тенденции к возрастанию разных сероваров в динамике, хотя колебания их удельного веса в разные годы были достаточно высоки. Так показатель выявляемости Sh. Flexneri подсеровар 2а колебался от 18,2 до 34,9% серовар б от 20,3% до 40%, подсеровар 3а от 3,2% до 16,6, подсеровар 2 в от 1,9% до 12,5% и так далее.

Результатов серотипирования диареагенных E. Coli показали, что в нашем регионе преобладали энтеропатагенные сероварианты E. Coli, составившие 90,6% штаммов; 797 штаммов (9,4%) относились к серогруппе 0124 (энтероинвазивные E. Coli), энтеротаксигенные и энтероиморогические E. Coli нами не обнаружены. Серовары 026,055,0111 (энтеропатагенные E. Coli) резко преобладали над другими сероварами, обнаруживаясь в 58,8% исследованных образцов. Чаще всего возбудителями острых диарейных заболеваний выступали серогруппы 055 (24,9%), 0111 удельный вес серогруппы 0126 (6%), 020 (5,3%), 044 (4,8%) и 0151 (4,8%). Ведущий серовар сальмонелл, вызывающие острые диарейные заболевания S. Typhimurium доминировал практически во все годы наблюдения и в общей сумме сальмонел составил 91,7%. В первые годы наблюдения (2019-2015) обнаруживались так же S. Heidelberg (3,4%), в более поздние сроки S. Enteritidis (1,7%); другие серовары

высеивались в единичных случаях и в общей сумме за 12 лет не превышали 1%. Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что в отдельные годы среди редких сероваров некоторые доминировали. Так, в 2006 году выделено 10 штаммов *S. Derby* (2,5%), в 2007 году 12 штаммов *S. Steniley* (3,8%).

Учитывая то, наибольшее этиологическое значение при острых диарейных заболеваниях у детей имеют условно-патогенные бактерии (УПБ), мы анализировали их динамику. Всего за период наблюдения было выделено 14927 штаммов УПБ. Из них представители семейства энтеробактерий составили 13534 (49%); *St. aureus* 1316 (8,8%); группа неферментирующих грамотрицательных бактерий 77 (0,5%). При рассмотрении родовой структуры выявленных энтеробактерий возбудителей острых диарейных заболеваний установлено, что самый высокий процент выделения был у протеев (34% от всех УПБ). Практически на одном уровне выявляемость энтеробактеров (20%) и цитробактеров (18%), клебсиеллы высеивались в 14% случаев. Остальные представители УПБ обнаруживались реже от 0,1% до 2,3%. Анализ этих данных в динамике наблюдения показал, что существенных отличий в частоте выявляемости различных представителей этой группы бактерий не было.

Выводы:

1. Ретроспективный анализ бактериологического изучения возбудителей показал, что в их этиологии наиболее существенное место занимают УПБ, преимущественно энтеробактерии. Среди патогенных кишечных бактерий преобладали энтеропатогенные, диареягенные *E. Coli*, в частности сероваров 026, 055, 0111. Удельный вес шигелл был на самом низком уровне и имеет тенденцию к постоянному снижению.
2. Установление этиологического фактора острых диарейных заболеваний у больных проживающих в Южном Приаралье показано следующее: *Sh. Flexneri* высеивалось в 80% случаев, при этом в 27,9% случаев вызывали подсеровар 2 а, а в 27,6% серовар 6. Из сероваров *E. Coli* высеивались 026 (11,3%), 055 (24,9%) и 0111 (22,6%) и как условно патогенные энтеробактерии *Proteus* (34%).

Список использованной литературы

1. Ибраимова, Х. Р., Нурллаев, Р. Р., & Артиков, И. А. (2019). Влияние паразитарных болезней на особенности развития туберкулеза у детей, проживающих в Хорезмской области. *Наука, техника и образование*, (9 (62)), 68-72.
2. Ibrakhimova, H. R., Sadullaev, S. E., & Nurllayev, R. R. (2023). SPREAD OF MYOCARDIAL INFARCTION AMONG THE POPULATION OF THE KHOREZM REGION. *IMRAS*, 6(7), 328-332.
3. Машарипова, Ш. С., Ибраимова, Х. Р., & Машарипов, С. М. (2023). Анализ эпидемиологических особенностей диарейных заболеваний у детей южного приаралья. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(15), 884-887.
4. Oblokulov, A., Kholov, U., Oblokulova, Z., & Ibrakhimova, X. (2019). Clinical and laboratory characteristics of giardiasis in adults. *New day in medicine. Scientific and practical journal*, 1(1).
5. Artikov, I. A., Sadullaev, S. E., Ibrakhimova, H. R., & Abdullayeva, D. K. (2023). RELEVANCE OF VIRAL HEPATITIS EPIDEMIOLOGY. *IMRAS*, 6 (7), 316-322.

6. Rustamovna, I. H. (2024). PATHOGENETIC PRINCIPLES OF ACUTE INFECTIOUS INTESTINAL INFECTIONS AND FEATURES OF CLINICAL COURSE AMONG CHILDREN OF DIFFERENT AGES. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 357-365.
7. Ibrakhimova, H. R., Matyakubova, O. U., Sadullaev, S. E., & Abdullayeva, D. K. (2023). HELMINTISES IN CHILDREN AMONG THE POPULATION IN UZBEKISTAN. *IMRAS*, 6(7), 323-327.
8. Аскарова, Р. И., Юсупов, Ш. Р., & Ибрахимова, Х. Р. (2020). Анализ причин развития туберкулеза у детей и подростков. *Главный редактор–ЖА РИЗАЕВ*, 27.
9. Ибрахимова, Х. Р., & Облокулов, А. Р. (2019). Современный взгляд на распространенность и патогенетические аспекты паразитарных заболеваний у детей. *Новый день в медицине*, 1(25), 30-34.
10. Аскарова, Р. И., & Юсупов, Ш. Р. (2021). Анализ случаев туберкулеза с ВИЧ-инфекцией у больных в противотуберкулезном диспансере Хорезмской области. *Прцветание науки*, (4 (4)), 43-52.
11. Юсупов, Ш. Р., Абдуллаева, Д. К., Машарипова, Ш. С., & Матякубова, О. У. (2020). Применение пектина в комплексной терапии при острых кишечных инфекциях. *Вестник науки и образования*, (5-2 (83)), 51-56.
12. Атаджанова Ойдин Нуруллаевна, Хасанова Мохира Фархадовна, Юсупов Шавкат Рахимбаевич, & Аскаророва Роза Исмаиловна (2024). ТУБЕРКУЛЕЗ У ПАЦИЕНТОВ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА НА ЭТАПЕ СТАЦИОНАРНОГО ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ. *Вестник науки и образования*, (4 (147)-1), 65-68.
13. Аскаророва, Р. И., & Юсупов, Ш. Р. (2023). ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ЛИСТЬЕВ ПОДОРОЖНИКА В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ. *Современный мир, природа и человек: сборник материалов XXII-ой*, 80.
14. Юсупов, Ш. Р., Аитов, К. А., Савилов, Е. Д., Абдуллаева, Д. К., & Умиров, С. Э. (2023). Этиологическая характеристика хронических вирусных Гепатитов в хорезмской области узбекистана. *Байкальский медицинский журнал*, 2(2), 37-44.
15. Рузибаев, Р. Ю., Юсупов, Ш. Р., & Сапаева, Ш. А. (2021). МЕРЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИЦИНЫ. In *Инновационные технологии, экономика и менеджмент в промышленности* (pp. 227-229).
16. Юсупов, Ш. Р. (2020). Туберкулез в Хорезмской области/International Scientific Review of the Problems of Natural Sciences and Medicine. USA/2020 год апрель/стр, 16-23.
17. Нуралиев, Н. А., Нуралиева, Х. О., & Юсупов, Ш. Р. (2014). О" Программе мер по ликвидации последствий высыхания Арала и предотвращение катастрофы экосистем в Приаралье". *Журнал теоретической и клинической медицины*, (4), 43-45.
18. Облокулов, А. Р., Нарзиев, И. И., Холов, У. А., Ниязов, Г. Э., & Юсупов, Ш. Р. (2018). Особенности течения кишечного лямблиоза у взрослых. *Новый день в медицине*,(1), 21.
19. Аскаророва, Р. И., Юсупов, Ш. Р., & Ибрахимова, Х. Р. (2020). Анализ причин развития туберкулеза у детей и подростков. *Главный редактор–ЖА РИЗАЕВ*, 27.
20. Машарипова, Ш. С., Матякубова, О. У., & Артиков, И. А. (2025). РАЗВИТИЯ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ. *Научный Импульс*, 3(29), 355-359.

21. Nurillaev, R. R., & Matyakubova, O. U. (2023). EPIDEMIOLOGICAL STRUCTURES OF DIARRHEAL DISEASES IN THE KHOREZM REGION. PEDAGOG, 6(2), 126-129.
22. Sabirovna, M. S., & Sobir, M. (2023). UDC: 619: 616.995. 132.6 IMMUNE STATUS OF ADULTS AND CHILDREN WITH AN ALLERGIC BACKGROUND DIAGNOSED WITH ENTEROBIOSIS. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(14), 24-28.
23. Sadullaev, S. E., & Sh, M. D. (2023). THE COURSE OF CORONAVIRUS AGAINST THE BACKGROUND OF CHRONIC HEPATITIS Masharipova Sh. S Masharipov S. Научный импульс, 78.
24. Сабировна, Ш., & Машарипова, А. И. А. Садуллаев Сирож Эрназарович, и Абдуллаева Дилфуза Кадамовна. 2022.«. ТЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ФОНЕ ГЕПАТИТОВ». Новости образования: исследование в XXI веке, 1(5), 573-77.
25. Садуллаев, С. Е., Машарипова, Ш. С., & Машарипов, С. (2023). КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ, АССОЦИИРОВАННОЙ С COVID-19, У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА. Международный журнал образования, социальных и гуманитарных наук. Finland Academic Research Science Publishers, 11(9), 851-856.
26. Sadullayev, S. E. (2023). FREQUENTLY ILL CHILDREN IN KHOREZM REGION. Научный Фокус, 1(8), 457-462.
27. Nurullayev, R. R., & Sadullayev, S. E. (2023). DIAREYALI KASALLIKLARNING EPIDYEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI. World of Science, 6(9), 64-67.
28. Аскарлова, Р. И., Юсупов, Ш. Р., Машарипова, Ш. С., & Машарипова, Х. К. (2019). Эпидемиология легочного туберкулеза. In EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY LVII International correspondence scientific and practical conference (pp. 96-100).
29. Матякубова, О. У., Машарипова, Ш. С., Ибрахимова, Х. Р., & Нуруллаев, Р. Р. (2022). КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ ГЕПАТИТОМ В. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(5), 565-568.
30. Ibrakhimova, H. R. (2023). THE PREVALENCE OF PARASITES IN THE CHILD POPULATION WITH THE DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL PATHOLOGY OF ORGANS. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(4), 1-5.
31. Ibrakhimova, H. R., & Artikov, I. A. (2023). CHANGES IN THE IMMUNE STATUS OF PATIENTS WITH PARASITIC DISEASE. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(15), 103-108.
32. Ибрахимова, Х. Р., Отажанов, Ш. З., & Матякубова, О. У. (2019). ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ МЕНИНГИТ У БОЛЬНЫХ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF NATURAL SCIENCES AND MEDICINE (pp. 96-104).
33. Машарипова Шохиста Собировна, & Матякубова Ойша Уриновна (2020). Течение ВИЧ/СПИД инфекции у больных туберкулезом легких. European science, (3 (52)), 110-112. doi: 10.24411/2410-2865-2020-10302
34. Matyakubova, O. U. (2023). EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF CHICKENPOX AMONG CHILDREN IN THE KHAREZM REGION. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(4), 11-14.

35. Машарипова Шохиста Сабиоровна, & Матякубова Айша Уриновна (2020). Кумысолечение ослабленных детей в Хорезмском регионе. Наука, образование и культура, (2 (46)), 49-51. doi: 10.24411/2413-7111-2020-10201
36. Машарипова, Ш. С. (2020). Матякубова Айша Уриновна Кумысолечение ослабленных детей в Хорезмском регионе. Наука, образование и культура, 2, 46.
37. Sadullayev, S. E. (2024). THE COURSE OF NOSOCOMIAL PNEUMONIA IN PATIENTS ON LONG-TERM ARTIFICIAL LUNG VENTILATION. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(26), 80-84.
38. Рахматуллаева, Ш. Б., Муминова, М. Т., Нурматов, А. Х., & Саъдуллаев, С. Э. (2023). Особенности течения COVID-19 у детей с коморбидной патологией. Педиатрия. Восточная Европа, (3 Часть 12), 436-442.
39. Sadullayev, S. E., Abdullayeva, D. K., Ibragimov, S. J., & Yoqubov, Q. Y. (2024). ANALYSIS OF THE EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF DIARRHEAL DISEASES IN CHILDREN IN THE SOUTHERN ARAL REGION. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(2), 345-351.
40. Tuychiev, L. N., Khudaykulova, G. K., Eraliev, U. E., Djuraeva, N. K., & Sadullaev, S. E. (2023). A STUDY OF THE FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF COVID-19 REHABILITATION.
41. Yusupov, S. R., Sadullayev, S. E., Yoqubov, Q. Y., & Ibragimov, U. M. (2025). HOMILADOR AYOLLAR ORASIDAGI QIZILCHA: XUSUSIYATLARI, XAVFLARI VA OLDINI OLIISH. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 3(3), 286-293.
42. Yusupov, S. R., Sadullayev, S. E., & Yoqubov, Q. Y. (2025). GEPATITLAR FONIDA KORONAVIRUS INFEKSIYASINING KECHISHI. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 3(3), 294-303.
43. Машарипова, Ш. С., Ибрахимова, Х. Р., Нурллаев, Р. Р., & Садуллаев, С. Э. (2023). ТЕЧЕНИЕ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ. Scientific Impulse, 2(16), 1172-1178.
44. Ибадуллаева, С. С., Кенжаева, М. А., & Пулатов, Ш. К. (2017). СОВРЕМЕННЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРЮШНОГО ТИФА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. In Young scientists' and mentors' non-standart congress (pp. 147-151).
45. Urinovna, M. O., Kadamovna, A. D., Axmedjonovich, A. I., & Salibayevna, I. S. (2025). CLINICAL FEATURES OF HYMENOLEPIASIS IN CHILDREN. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(5), 340-346.
46. Urinovna, M. O., Kadamovna, A. D., Axmedjonovich, A. I., & Salibayevna, I. S. (2025). CLINICAL FEATURES OF SALMONELLOSIS IN CHILDREN. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(5), 333-339.
47. ARTIQOV, I., & ABDULLAYEVA, D. (2025). THE SPREAD OF DIARRHEAL DISEASES IN THE KHOREZM REGION. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(3), 672-677.
48. ARTIQOV, I., & ABDULLAYEVA, D. (2025). CHICKENPOX: AMONG YOUNG CHILDREN IN KHOREZM REGION. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(3), 678-683.